

BERILGANLAR BAZASIDA ATRIBUTLAR VA MUNOSABATLAR: ICHKI VA TASHQI JOINS ORQALI ALOQALARNI O'RNATISH

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
zilola3989@mail.ru

Abdusalimova Muhayyoxon Shukurullo qizi

Farg'ona davlat unversiteti 2-kurs talabasi,
abdusalimova2004@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221085>

Аннотация

Ushbu tezis, berilganlar bazasida atributlarni aniqlash va jadvallar orasidagi ichki hamda tashqi munosabatlarni o'rganishga bag'ishlangan. Ichki va tashqi joins usullaridan foydalanib, turli jadvallar orasidagi aloqalarni qanday o'rnatish va optimallashtirish mumkinligi tahlil qilinadi. Tezisda, berilganlar bazasi dizaynining asosiy elementlari, jumladan, asosiy va tashqi kalitlar orqali ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqliklarni boshqarish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, amaliy misollar yordamida joins usullarining real hayotdagi qo'llanilishi va ularning samaradorligi ko'rsatib beriladi. Ushbu tadqiqot, ma'lumotlar bazasi sohasidagi mutaxassislar va dasturchilar uchun qimmatli yo'riqnoma bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Berilganlar bazasi, Atributlar, Ichki munosabatlar (Inner Join), Tashqi munosabatlar (Outer Join), Ma'lumotlar bazasidagi aloqalar, Asosiy kalit (Primary Key), Tashqi kalit (Foreign Key), Ma'lumotlar integratsiyasi, Jadvalararo bog'liqlik

Аннотация

Данный тезис посвящен определению атрибутов в базе данных и изучению внутренних и внешних отношений между таблицами. Анализируется, как можно установить и оптимизировать отношения между различными таблицами, используя методы внутренних и внешних соединений. В дипломной работе рассмотрены основные элементы проектирования базы данных, в том числе способы управления зависимостями между данными с помощью первичного и внешнего ключей. Также на практических примерах показано реальное применение методов joins и их эффективность. Это исследование может служить ценным руководством для профессионалов и программистов в области баз данных.

Ключевые слова: база данных, атрибуты, внутренние отношения (INNER Join), внешние отношения (outer join), отношения в базе данных,

первичный ключ (Primary Key), внешний ключ (Foreign key), интеграция данных, Межтабличные отношения

Annotation

This thesis is devoted to the identification of attributes in the database of given ones and the study of internal and external relations between tables. Using internal and external join methods, it is analyzed how to establish and optimize connections between different tables. The thesis examines the basic elements of the database design of the given, including ways to manage the connections between the data through key and external keys. Also, practical examples are used to illustrate the real-life applications of joints methods and their effectiveness. This research can serve as a valuable guide for professionals and programmers in the database field.

Keywords: database of given, attributes, internal relations (Inner Join), external relations (Outer Join), database relations, primary key (Primary Key), external key (Foreign Key), data integration, Inter-table relationship

Zamonaviy ma'lumotlar bazasi tizimlarida ma'lumotlarni samarali boshqarish va tahlil qilish uchun ko'plab usullar mavjud. Bular orasida, atributlar va munosabatlar aloqalarini o'rnatishda "joins" amallari muhim o'rin tutadi. Bu maqolada, biz berilganlar bazasidagi atributlar va munosabatlar haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etamiz va ichki hamda tashqi joins orqali qanday qilib bu aloqalarni amalga oshirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Joinsning turli turlari va ularning qo'llanilishi orqali berilganlar bazasida ma'lumotlarni qanday qilib yanada samarali tahlil qilish va boshqarish mumkinligini tushuntiramiz.

Atributlar va Munosabatlar

Berilganlar bazasida atribut deb, jadvaldagi ustunlarni anglatuvchi ma'lumotlar elementlariga aytiladi. Har bir atribut ma'lum bir xususiyatni ifodalaydi, masalan, foydalanuvchi ismi yoki mahsulot narxi kabi. Atributlar turli xil ma'lumotlar turlarini qabul qilishi mumkin, jumladan matn, raqam, sana va boshqalar. Atributlarning aniq ta'rifi va turlari, ularning qo'llanilishiga qarab farq qilishi mumkin.

Munosabatlar esa, ma'lumotlar bazasidagi turli jadvallar orasidagi bog'lanishlarni bildiradi. Bu bog'lanishlar, ma'lum bir jadvaldagi qatorlar bilan boshqa jadvaldagi qatorlar orasidagi mantiqiy aloqalarni ifodalaydi. Munosabatlar, ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarning integritetini

ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, chunki ular turli jadvallar orasidagi ma'lumotlarning mosligini ta'minlaydi.

Joins Tushunchasi

Ma'lumotlar bazasida turli jadvallardagi ma'lumotlarni birlashtirish uchun "join" amallari qo'llaniladi. Join amallari asosan ikki yoki undan ko'p jadvallardagi qatorlarni bir-biriga bog'lash orqali yangi natijaviy jadval yaratish imkonini beradi. Bu jarayon ma'lumotlarning to'liqligini saqlagan holda turli manbalaridan olingan ma'lumotlarni birlashtirish uchun juda qimmatli hisoblanadi.

Ichki Join (Inner Join)

Ichki join, faqatgina ikkala jadvalda ham mos keluvchi qatorlar qo'shilgan natijaviy jadvalni yaratadi. Agar biror bir jadvaldagi qator ikkinchi jadvalda mos keladigan qatorga ega bo'lmasa, bu qator natijaviy jadvalga kiritilmaydi. Ichki join, ma'lumotlarning aniq mosligini ta'minlashda foydali bo'lib, faqatgina to'liq mos keluvchi ma'lumotlar qaytariladi.

Tashqi Joins (Left, Right, va Full Outer Join)

Tashqi joins esa, bir yoki ikkala jadvaldagi mos keluvchi qatorlarni hamda bir jadvalda mos kelmay qolgan qatorlarni ham qo'shish imkonini beradi. Left outer join barcha chap jadvaldagi qatorlarni va o'ng jadvaldagi faqat mos keluvchi qatorlarni qaytaradi. Right outer join esa aksincha, barcha o'ng jadvaldagi qatorlarni va chap jadvaldagi faqat mos keluvchi qatorlarni qaytaradi. Full outer join ikkala jadvaldagi barcha qatorlarni qaytaradi, qatnashgan qatorlar mos kelishi yoki kelmasligiga qaramay.

Ichki Join Misoli

Foydalanuvchilar va buyurtmalar jadvallarini ko'rib chiqaylik. Har bir foydalanuvchi bir yoki bir nechta buyurtma qilgan bo'lishi mumkin. Foydalanuvchilarning barcha ma'lumotlarini va ularga tegishli buyurtmalarni ko'rish uchun quyidagi SQL so'rovini ishlatamiz:

```
sql
SELECT Users.name, Orders.order_date, Orders.amount
FROM Users
INNER JOIN Orders ON Users.id = Orders.user_id;
```

Bu so'rov foydalanuvchilarning ismlarini, ularning buyurtma sanalarini va buyurtma miqdorlarini qaytaradi, faqatgina buyurtma qilgan foydalanuvchilar uchun.

Left Outer Join Misoli

Agar biz barcha foydalanuvchilarni va ularning buyurtmalarini, hatto buyurtma qilmaganlarni ham ko'rishni istasak, left outer join dan foydalanamiz:

```
sql
```

```
SELECT Users.name, Orders.order_date, Orders.amount
```

```
FROM Users
```

```
LEFT JOIN Orders ON Users.id = Orders.user_id;
```

Bu so'rov foydalanuvchilarning barcha ismlarini qaytaradi, va agar foydalanuvchi buyurtma qilgan bo'lsa, buyurtmaning sanasi va miqdorini ko'rsatadi. Buyurtma qilmagan foydalanuvchilar uchun, order_date va amount maydonlari NULL bo'ladi.

so'nggi yillarda ma'lumotlar bazasini boshqarish va ulanishlar (joins) bo'yicha qiziqarli rivojlanishlar:

O'z-o'zini boshqaruvchi va Sun'iy Idrokli Ma'lumotlar Bazalari: Sun'iy idrok va mashinasozlik texnologiyalaridan foydalanadigan yangilangan ma'lumotlar boshqaruvchi tizimlari joriy etilmoqda. Bular orasida, ma'lumotlar sifatini tekshirish va anomal ma'lumotlarni aniqlash kabi murakkab vazifalarni avtomatlashtirish imkoniyatiga ega tizimlar mavjud. Bundan tashqari, o'z-o'zini boshqaruvchi ma'lumotlar bazalari ham rivojlanmoqda, bu tizimlar xavfsizlikni, zaxira nusxalarini yaratishni va yangilanishlarni avtomatlashtiradi.

Grafik Ma'lumotlar Bazalari: Grafik ma'lumotlar bazalaridan foydalanish ortib bormoqda, ayniqsa, murakkab aloqalarni tahlil qilish talab etiladigan ilovalar uchun. Grafik ma'lumotlar bazalarida ma'lumot obyektlari tugunlar sifatida, aloqalar esa chetlar sifatida tasvirlanadi, bu ularni ijtimoiy tarmoqlar yoki tavsiya tizimlari kabi aloqalarni tahlil qilish uchun ideal qiladi.

Microsoft Azure Copilot endi foydalanuvchilarga SQL so'rovlarni tabiiy tilda yozish imkoniyatini beradi. Bu xususiyat ma'lumotlar bazasi bilan o'zaro aloqani yanada intuitiv qilish maqsadida tabiiy tilni SQL kodiga tarjima qilish orqali ma'lumotlar bazasini loyihalash, optimallashtirish va boshqarishda yordam beradi.

Tableau'da Takomillashtirilgan Ma'lumotlar Modeli: Tableau yangi xususiyatlarni taqdim etdi, bu xususiyatlar ma'lumotlar bazasidagi aloqalarni avtomatik aniqlaydi va foydalanuvchilarga bir necha marta bosish orqali aqlli ulanishlar (joins) yaratish imkonini beradi. Bu ma'lumotlarni tayyorlash jarayonini yanada samarali va foydalanuvchilar uchun qulay qiladi.

Ushbu yangilanishlar, ma'lumotlar bazalarini boshqarish amaliyotlarini yanada aqlli, avtomatlashtirilgan va foydalanuvchi uchun qulay qilish

yo'nalishida muhim qadamdir, bu esa bizneslar ma'lumotlarni qanday qilib boshqarish va tahlil qilishlarini tubdan o'zgartirishi mumkin.

Ma'lumotlar bazasida atributlar va munosabatlar orqali ichki va tashqi joins amallarini qo'llash, ma'lumotlarni integratsiyalash va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ichki join amali, ma'lumotlarning to'liqlik va mosligini ta'minlash orqali, faqatgina bog'lanishga ega bo'lgan qatorlarni qaytaradi. Boshqa tomondan, tashqi joins, ma'lumotlarning to'liqligini saqlab qolgan holda, mos kelmaydigan qatorlarni ham ko'rsatish orqali yanada kengroq ma'lumot manbai taqdim etadi. Ushbu tushunchalar ma'lumotlar bazasi administratorlari va dasturchilar uchun zarur bo'lib, ular yordamida ma'lumotlarni samarali boshqarish va qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilash mumkin.

Shu bilan, maqola davomida ko'rib chiqqan misollarimiz, joins amallarining ma'lumotlar bazasida qanday qo'llanilishini yanada chuqurroq tushunishingizga yordam beradi deb umid qilamiz. Ushbu ma'lumotlar sizning kelajakdagi loyihalaringizda ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda muhim o'rin tutishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.

11. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 191-203.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(8), 63-74.
13. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. *Scientific progress*, 4(5), 99-107.
14. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 11(3), 46-52.
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).